

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2022, Halaman 318-325
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13948811)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948811>

Pengelompokan Surat-Surat Dalam Al-Qur'an Menggunakan Algoritma K-Means

Sutriawan¹, Abdullah², Suci Faaza Naafia³, Nabila Melani Putri⁴, Putri Windari⁵
¹²³⁴⁵Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu computer, Universitas Muhammadiyah Bima
 Email: abdillah6juni@gmail.com

Abstrak

Kitab suci Al-Qur'an terdiri dari 114 surat. Masing-masing surat memiliki jumlah ayat yang berbeda. Ayat-ayat tersebut ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Banyak atau sedikit jumlah ayat dalam suatu surat, dan Panjang atau pendek ayat memberi pengaruh bertujuan untuk melakukan pengelompokan (Clustering) surat-surat dalam Al-Qur'an berdasarkan nama surat, jumlah ayat, dan arti surat. Algoritma clustering yang digunakan dalam K-means. dari percobaan yang dilakukan, nilai optimal diperoleh pada iterasi ke-14 dengan nilai K sebanyak 5 cluster. Cluster-0 terdiri dari 53 anggota dengan nilai centroid pada variabel nama surat terbesar 81,722, variabel arti ayat sebesar 78,796, dan variabel banyak ayat sebesar 15,833, cluster_1 terdiri dari 6 anggota dengan nilai centroid pada variabel nama surat sebesar 13,833, variabel arti surat sebesar 13,833, variabel banyak ayat sebesar 192,667, Cluster-2 terdiri dari 1 anggota dengan nilai centroid pada variabel nama surat sebesar 2, variabel arti surat sebesar 2, dan variabel banyak ayat paling besar 286, Cluster-3 terdiri dari 33 anggota dengan nilai centroid pada variabel banyak ayat sebesar 48,273, variabel arti surat sebesar 46,939, dan variabel banyak ayat sebesar 54,939, cluster-4 terdiri dari 20 anggota dengan nilai centroid pada variabel nama surat sebesar 23.200, variabel arti surat sebesar 23,200, variabel banyak ayat sebesar 106,200.

Kata kunci: *Clustering, K-means, Al-Qur'an*

Abstract

The holy book of the Qur'an consists of 114 surahs. Each surah has a different number of verses. Some of the verses are long and some are short. The number of verses in a surah, and the length or shortness of the verses have an influence on the aim of grouping (Clustering) the surahs in the Qur'an based on the name of the surah, the number of verses, and the meaning of the surah. The clustering algorithm used in K-means. from the experiments carried out, the optimal value was obtained in the 14th iteration with a K value of 5 clusters. Cluster-0 consists of 53 members with the largest centroid value on the letter name variable of 81.722, the meaning of the verse variable of 78.796, and the number of verses variable of 15.833, cluster_1 consists of 6 members with the centroid value on the letter name variable of 13.833, the meaning of the letter variable of 13.833, the number of verses variable of 192.667, Cluster-2 consists of 1 member with the centroid value on the letter name variable of 2, the meaning of the letter variable of 2, and the number of verses variable of the largest 286, Cluster-3 consists of 33 members with the centroid value on the many verses variable of 48.273, the meaning of the letter variable of 46.939, and the number of verses variable of 54.939, cluster-4 consists of 20 members with the centroid value on the letter name variable of 23.200, the meaning of the letter variable of 23.200, the number of verses variable of 106,200.

Keywords: *Clustering, K-means, Al-Qur'an*

Article Info

Received date: 15 September. 2022

Revised date: 25 September 2022

Accepted date: 12 Oktober 2022

PENDAHULUAN

Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup yang mendasar bagi umat Islam, menekankan pentingnya membaca dan mempelajarinya sebagai ibadah yang penting. Sepanjang sejarah, Al-Qur'an telah dibagi menjadi berbagai bagian, seperti dua, tiga, lima, atau tujuh bagian, untuk memudahkan hafalan dan bacaan dalam amalan dan doa sehari-hari (Paghham 2021). Pembagian ini membantu mempermudah pembelajaran dan penerapan ajaran Al-Qur'an [1] [2] [3] [4] [5]. Arti penting Al-Qur'an terletak pada ajarannya yang komprehensif tentang keimanan, ibadah, hubungan antarmanusia, dan pedoman hidup, menjadikannya aspek sentral dalam pendidikan dan praktik Islam. (Khotimah 2014)

Al-Qur'an terdiri dari 114 surah dengan total sedikit lebih dari 6200 ayat, dibagi menjadi 30 juz, masing-masing berisi jumlah surah dan ayat yang berbeda-beda [1] [2] [3]. Jumlah ayat, kata, dan huruf dalam surah Makki dan Madani berbeda, surah Madani memiliki rata-rata yang lebih tinggi meskipun surahnya lebih sedikit [4] (Purba 2016). Ayat-ayat Al-Qur'an mungkin tidak selalu

mempunyai makna yang tersurat, sehingga memerlukan pengetahuan khusus untuk penafsirannya, dikategorikan dalam metode *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi* [5] (R Wahyudi 2021). Selain itu, Al-Qur'an membedakan kepribadian manusia menjadi beriman, kafir, dan munafik berdasarkan penerimaan atau penolakannya terhadap Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Klasifikasi ini mencerminkan pedoman Al-Qur'an tentang karakter dan iman. (Beasiswa, Sains, and Qur 2022)

Berdasarkan panjang pendeknya ayat, surat-surat dalam Al Qur'an dikelompokkan menjadi empat macam yaitu: *ath-thiwal*, *al-mi'uun*, *al-matsaani*, dan *al-mufashshol*. (Rinwanto et al. 2021) *Ath-thiwal* adalah surat-surat yang memiliki ayat yang panjang. *Al-mi'uun* adalah surat-surat yang memiliki ayat lebih dari atau mendekati 100 (Fenny 2019). *Al-matsaani* adalah surat-surat pendek yang sering dibaca. Sedangkan *al-mufashshol* adalah surat-surat selain *ath-thiwal*, *al-mi'uun*, dan *al-matsaani*. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk memudahkan manusia dalam menghafal, mempelajari, dan mengkaji Al Qur'an. Namun, para ulama' masih berbeda pendapat mengenai pengelompokan tersebut (Dwiyanti, Muhamad, and R 2020).

Proses pengelompokan Al-Qur'an untuk dihafal dan dipelajari sangatlah penting, terutama mengingat tingkat kefasihan individu dalam membaca Al-Qur'an berbeda-beda [1]. Teknik seperti pengelompokan berdasarkan nama, arti, dan nilai ayat dari setiap huruf dapat membantu upaya ini, dengan memanfaatkan variabel seperti jumlah ayat dalam sebuah surat dan panjangnya untuk memudahkan menghafal [2] (Dimas 2018). Kefasihan dan kefasihan seseorang mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Qur'an, dengan pembaca yang lebih fasih memerlukan waktu yang lebih sedikit untuk melafalkan banyak ayat, menekankan pentingnya metode pengelompokan yang efisien untuk pembelajaran dan hafalan yang efektif [3] (Salida and Zulpina 2023). Dengan memahami faktor-faktor ini dan menggunakan teknik pengelompokan yang sesuai, individu dapat meningkatkan pembelajaran dan pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an. (Herwinskyah 2023)

TINJAUAN PUSTKA

Clustering

Pengelompokan (*clustering*) merupakan bagian dari ilmu data mining yang bersifat tanpa arahan (*unsupervised*). *Clustering* adalah proses pembagian data ke dalam kelas atau cluster berdasarkan tingkat kesamaannya. Dalam *clustering*, data yang memiliki kesamaan dimasukkan ke dalam cluster yang sama, sedangkan data yang tidak memiliki kesamaan dimasukkan dalam cluster yang berbeda (Fauzan, Junaedi, and Setyati 2022).

Rumus Metode K-Means

1. Jarak Euclidean

Rumus untuk menghitung jarak Euclidean antara titik data x_{ix} dan centroid μ_j :

$$\text{Jarak Euclidean:}$$

$$d(x_i, \mu_j) = \sqrt{\sum_{m=1}^M (x_{im} - \mu_{jm})^2}$$

Penjelasan: Jarak Euclidean digunakan untuk menentukan seberapa dekat suatu titik data x_{ix} dengan centroid μ_j . Perhitungan ini melibatkan semua dimensi data (dari 1 hingga M).

2. Update Centroid

Rumus untuk memperbarui centroid μ_j dari cluster:

Update Centroid:

$$\mu_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{x_i \in C_j} x_i$$

- **Penjelasan:** Setelah setiap titik data ditugaskan ke cluster terdekat, centroid μ_j diperbarui dengan menghitung rata-rata dari semua titik x_{ix} yang berada dalam cluster C_j .

3. Fungsi Tujuan (Objective Function)

Rumus untuk meminimalkan jumlah total dari jarak kuadrat antara titik data dan centroid cluster-nya:

Fungsi Tujuan (Objective Function):

$$J = \sum_{j=1}^k \sum_{x_i \in C_j} |x_i - \mu_j|^2$$

Penjelasan: Fungsi tujuan ini mengukur seberapa baik pengelompokan yang dilakukan oleh algoritma K-Means. Algoritma berusaha meminimalkan nilai JJJ, yang merupakan jumlah total dari jarak kuadrat antara setiap titik data x_{ix} dengan centroid μ_j dari cluster C_j .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah eksperimen dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Data yang digunakan adalah data nama surat dan arti surat dalam masing-masing surat dalam Al-Qur'an. Data ini diambil dari Al-Qur'an. Data lain yang dibutuhkan adalah data banyak ayat yang kita ambil di file kementerian agama republic Indonesia (LPMQ kemenag Fahrur Rozzy, MA Al Hadist).

b. Pre-processing

Pada tahap Pre-processing dilakukan data integration dan data transformation. Data integration yaitu pergabungan data dari Al-Qur'an dan data dari file murotal sehingga menjadi 1 tabel. Data transformation dilakukan dengan pengubah value dari durasi pembacaan yang bertipe time menjadi tipe integer.

c. Clustering

Pada setiap ini, algoritma yang digunakan adalah algoritma k-means, dengan nilai k sebanyak 5 Cluster, percobaan dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan software Rapidminer sehingga diperoleh nilai optimal, yaitu nilai dimana nilai centroid tidak mengalami perubahan. Nilai optimal ini diperoleh pada iterasi 5 ke atas..

HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Pengelompokan surat-surat dalam al-qu'ran menggunakan algoritma k-means

1. Pengumpulan Data

Dataset yang digunakan adalah dataset Surat dan ayat Quran yang di dapatkan secara online melalui website resmi yaitu:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.offidocs.com/id/index.php/main-templates/xls-templates/121023-database-surat-dan-ayat-quran%3Famp%3D1&ved=2ahUKEwjWx57pupuFAXWnyqACHbVdAr0QFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw01mzaoTqbxJu61YcqYLGv> .

Tabel 1 Data surat-surat dalam al-qu'ran

No	Nama Surat	Arti Surat	Banyak Ayat
1	Al-Fatihah	Pembukaan	7
2	Al-Baqarah	Sapi Betina	286
3	Ali-Imran	Keluarga Imran	200
4	An-nisa	Wanita	176
5	Al-maidah	Hidangan	120
6	Al-an'am	Binatang Ternak	165
7	Al-a'raf	Tempat Tertinggi	206
8	Al-Anfal	Rampasan Peraang	75
9	At-taubah	Pengampunan	128
10	Yunus	Yunus	109
11	Hud	Hud	123
12	Yusuf	Yusuf	111
13	Ar-rad	Guruh	43
14	Ibrahim	Ibrahim	52
15	Al-hijr	Negeri Kaum Tsamud	99
16	An-nahl	Lebah	128
17	Al-isra	Perjalanan	111
18	Al-Kahf	Gua	110
19	Maryam	Maryam	98
20	Thaha	Ta ha	135
21	Al-anbiyaa	Nabi-nabi	112
22	Al-hajj	Haji	78

23	Al-mu'minun	Orang-orang yang Beriman	118
24	An-nur	Cahaya	64
25	Al-furqan	Pembeda	77
26	Asy-syu'ara	Para Penyair	227
27	An-Naml	Semut	93
28	Al-qasas	Cerita-Cerita	88
29	Al-'ankabut	29Laba-laba	69
30	Ar-rum	Kaum Romawi	60
31	Luqman	Luqman	34
32	As-sajdah	Sujud	30
33	Al-Ahzab	Golongan yang Bersekutu	73
34	Saba	Kaum Saba'	54
35	Fatir	Pencipta	45
36	Yasin	Ya Sin	83
37	As-Saffat	Yang Bersaf-saf	182
38	Sad	Sad	88
39	Az-zumar	Rombongan-rombongan	75
40	Al-mu'min	Orang Beriman	85
41	Fussilat	Ha Mim	54
42	Asy-syura	Musyawahah	53
43	Az-zukhruf	Perhiasan	89
44	Ad-dukhan	Kabut	59
45	Al-Jasiyah	Yang Berlutut	37
46	Al-ahqaf	Bukit-Bukit Pasir	35
47	Muhammad	Nabi Muhammad SAW	38
48	Al-fath	Kemenangan	29
49	Al-hujaraat	Kamar-Kamar	18
50	Qaf	Qaf	45
51	Az-Zariyat	Angin Yang Menerbangkan	60
52	At-tur	bukit	49
53	An-najm	Bintang	62
54	Al-qamar	Bulan	55
55	Ar-rahman	Yang Maha Pemurah	78
56	Al-waqi'ah	Hari Kiamat	96
57	Al-hadid	Besi	29
58	Al-mujadilah	Wanita yang Mengajukan Gugatan	22
59	Al-hasyr	Pengusiran	24
60	Al-mumtahanah	Perempuan yang Diuji	13
61	As-shaff	Barisan	14
62	Al-jumu'ah	Hari Jum'at	11
63	Al-munafiqun	Orang-Orang Munafiq	11
64	At-taghabun	Hari Ditampakkan Segala Kesalahan	18
65	At-talaq	Talak	12
66	At-tahrim	Mengharamkan	12
67	Al-mulk	Kerajaan	30
68	Al-qalam	Kalam	52
69	Al-haqqah	Hari Kiamat	52
70	Al-ma'arij	Tempat-tempat Naik	44
71	Nuh	Nuh	28
72	Al-jin	Jin	28
73	Al-muzammil	Orang yang Berselimut	20
74	Al-muddassir	Orang Yang Berkemul	56

75	Al-qiyamah	Hari Kiamat	40
76	Al-insan	Al Insan	31
77	Al-mursalat	Malaikat-malaikat yang Diutus	50
78	An-naba	Berita Besar	40
79	An-nazi'at	Malaikat-malaikat yang Mencabut	46
80	Abasa	Ia Bermuka Masam	42
81	At-takwir	Menggulung	29
82	Al-infitar	Terbelah	19
83	Al-mutaffifin	Kecurangan	36
84	Al-Insyiqaq	Terbelah	25
85	Al-buruj	Gugusan Bintang	22
86	At-tariq	Yang Datang di Malam Hari	17
87	Al-a'la	Yang Paling Tinggi	19
88	Al-ghasyiyah	Hari Pembalasan	26
89	Al-fajr	Fajar	30
90	Al-balad	Negeri	20
91	Asy-syams	Matahari	15
92	Al-lail	Malam	21
93	Ad-dhuha	Waktu Dhuha	11
94	Al-insyirah	Kelapangan	8
95	At-tin	Buah Tin	8
96	Al-alaq	Segumpal Darah	19
97	Al-qadr	Kemuliaan	5
98	Al-bayyinah	Bukti yang Nyata	8
99	Al-zalzal	Keguncangan	8
100	Al-adiyat	Kuda Perang yang Berlari Kencang	11
101	Al-qoriah	Hari Kiamat	11
102	At-takatsur	Bermegah-Megahan	8
103	Al-ashr	Masa	3
104	Al-humazah	Pengumpat	9
105	Al-fil	Gajah	5
106	Al-quraisy	Suku Quraisy	4
107	Al-maun	Barang-Barang Yang Berguna	7
108	Al-kautsar	Nikmat Yang Banyak	3
109	Al-kafirun	Orang-orang Kafir	5
110	An-nasr	Pertolongan	3
111	Al-lahab	Gejolak Api	5
112	Al-ikhlas	Memurnikan Keesaan Allah	4
113	Al-falaq	Waktu Subuh	5
114	an-naas	Manusia	6

Tabel Diatas merupakan data surat dan ayat Quran

Hasil Clustering

Cluster Model yang dihasilkan dari pengelompokan surat dalam Al Qur'an dengan algoritma *Kmeans* ditampilkan dalam Gambar 1. Pada Gambar 1 tampak bahwa keanggotaan *Cluster 0* terdiri dari 54 *item*, keanggotaan *Cluster 1* terdiri dari 6 *item*, keanggotaan *Cluster 2* terdiri dari 1 *item*, keanggotaan *Cluster 3* terdiri dari 33 *item*, dan keanggotaan *Cluster 4* terdiri dari 20 *item*. Jumlah keseluruhan *item* sebanyak 114.

Gambar 2 menampilkan nilai *centroid* pada masing-masing *cluster* dengan atribut yang digunakan adalah nama surat, arti surat, dan banyak ayat. Pada *cluster_0*, *centroid* atribut nama surat berada pada *value* 81,733, atribut arti surat berada pada *value* 78,796 dan atribut banyak ayat berada pada *value* 15,833. Pada *cluster_1*, *centroid* atribut nama surat berada pada *value* 13,833, atribut arti surat berada pada *value* 13,833 dan atribut banyak ayat berada pada *value* 192,667. Pada *cluster_2*,

centroid atribut nama surat berada pada *value* 2, atribut arti surat berada pada *value* 2, dan atribut banyak ayat berada pada *value* 286. Sedangkan pada *cluster_3*, *centroid* atribut nama surat berada pada *value* 48,273, atribut arti surat berada pada *value* 46,939 dan atribut banyak ayat berada pada *value* 54,939. Sedangkan pada *cluster_4*, *centroid* atribut nama surat berada pada *value* 23,200, atribut arti surat berada pada *value* 23,200 dan atribut banyak ayat berada pada *value* 106,200.

Gambar 1. Grafik Cluster model mengelompokkan surat dalam Al-qur'an

Grafik batang berjudul "Grafik Cluster Model" menggambarkan distribusi item di berbagai kluster yang diidentifikasi dalam sebuah dataset. Sumbu x mengkategorikan item ke dalam Klaster 0, Klaster 1, Klaster 2, Klaster 3, Klaster 4, dan total jumlah item, sementara sumbu y mengukur jumlah item di setiap kategori. Klaster 0 muncul sebagai kelompok terbesar dengan 54 item, yang menunjukkan bahwa sebagian besar data memiliki karakteristik yang sama yang mengelompokkan mereka di bawah kluster ini. Sebaliknya, Klaster 1 dan Klaster 2 memiliki jumlah item yang relatif sedikit, masing-masing dengan 6 dan 1 item, yang menunjukkan bahwa kluster ini mewakili karakteristik yang kurang umum atau unik dalam dataset. Klaster 3 dengan 33 item dan Klaster 4 dengan 20 item juga mewakili bagian data yang signifikan, menyoroti kelompok-kelompok penting lainnya. Secara keseluruhan, jumlah total item di semua kluster adalah 114, memberikan gambaran menyeluruh tentang segmentasi dataset. Grafik ini secara efektif menggambarkan konsentrasi dan distribusi data di berbagai kluster, membantu pemahaman tentang struktur dataset dan hubungan antar elemennya.

Gambar 2. Grafik Nilai cendroid

Grafik di atas berjudul "Grafik Nilai Cendroid" menampilkan distribusi nilai centroid dari tiga atribut, yaitu "Nama Surat," "Arti Surat," dan "Banyak Ayat," di lima kluster yang berbeda. Pada Cluster 0, nilai centroid untuk "Nama Surat" adalah 81.722, untuk "Arti Surat" adalah 78.796, dan untuk "Banyak Ayat" adalah 15.833, menunjukkan bahwa atribut "Nama Surat" dan "Arti Surat"

memiliki nilai yang tinggi dan serupa, sementara "Banyak Ayat" memiliki nilai yang jauh lebih rendah. Di Cluster 1, nilai centroid untuk "Nama Surat" dan "Arti Surat" keduanya adalah 13.833, dan "Banyak Ayat" tidak memiliki nilai centroid yang signifikan, menandakan bobot yang sama untuk kedua atribut tersebut dalam kluster ini. Cluster 2 menampilkan nilai centroid sangat tinggi untuk "Banyak Ayat," yaitu 286, sedangkan "Nama Surat" dan "Arti Surat" masing-masing memiliki nilai sangat kecil, yaitu 2, mengindikasikan dominasi atribut "Banyak Ayat" di kluster ini. Pada Cluster 3, nilai centroid untuk "Nama Surat" adalah 48.273, untuk "Arti Surat" adalah 46.939, dan untuk "Banyak Ayat" adalah 54.939, menunjukkan ketiga atribut ini memiliki nilai yang cukup seimbang. Di Cluster 4, "Nama Surat" dan "Arti Surat" masing-masing memiliki nilai centroid 23.2, sementara "Banyak Ayat" memiliki nilai 106.2, menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi untuk atribut "Banyak Ayat" dibandingkan dua atribut lainnya dalam kluster ini. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan variasi nilai-nilai centroid dari tiga atribut di lima kluster yang berbeda, memberikan wawasan tentang pengaruh atribut-atribut tersebut dalam pembentukan kluster-kluster dalam dataset ini.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dengan berikut Telah dilakuka pengelompokan surat-surat dalam Al-qur'an menggunakan algoritma k-means. Pengelompokan menghasilkan 5 Clustering dengan anggota cluster-0 sebanyak 54, Cluster-1 sebanyak 6, cluster-2 sebanyak 1, cluster 3 sebanyak 33, dan cluster 4 sebanyak 20. Pengelompokan ini telah mencapai nilai optimal pada iterasi ke-14

REFERENSI

- Abdullah, Dudung. 2014. "Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3(2): 242–53. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509.
- Arifin, Samsul, Afriza Afriz, and Tuti Andriani. 2023. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4(1): 398–406. doi:10.38035/jmpis.v4i1.1441.
- Beasiswa, Penerima, Universitas Sains, and Al- Qur. 2022. "Journal of Engineering and Informatic Implementasi Algoritma K-Means Clustering Untuk Menentukan Calon." 1(1): 28–34. doi:10.56854/jei.v1i1.16.
- Dimas, Galuh Fitriani. 2018. "Klasifikasi Dokumen Terjemahan Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Pada Al- Qur ' an Versi Berbahasa Indonesia (Juz 1 Sampai Juz 4) Klasifikasi Dokumen Terjemahan Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Pada Al- Qur ' an Versi Berbahasa Indonesia (Juz 1 Sampai." : 1–112.
- Dwiyanti, Devi, Ali Muhamad, and Marmawi R. 2020. "Penerapan Metode Wafa Dalam Pembelajaran Pengenalan Al-Qur'an Pada Anak Kelompok A TKIT Al-Mumtaz Pontianak." *Journal Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan anak usia dini FKIP Untan Pontianak* 9(1): 1–8.
- Fauzan, Moch, Hartarto Junaedi, and Endang Setyati. 2022. "Klasifikasi Al – Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia Dengan Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (Svm)." *Konvergensi* 18(2): 42–49. doi:10.30996/konv.v18i1.6912.
- Fenny, Dewinta. 2019. "Analisis Perbandingan Cosine Normalization Dan Min-Max Normalization Pada Pengelompokan Terjemahan Ayat Al-Quran Menggunakan Algoritma K-Means Clustering." *Journal of Chemical Information and Modeling*: 1–115.
- Herwinsyah. 2023. "Pemodelan Topik Dalam Al-Qur ' an Menggunakan Library." *Simetris* 14(2): 319–27.
- Khotimah, Tutik. 2014. "Pengelompokan Surat Dalam Al Qur'an Menggunakan Algoritma K-Means." *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer* 5(1): 83–88. doi:10.24176/simet.v5i1.141.
- Paghham, Bilqis Kamilah. 2021. "Klasifikasi Kajian Al-Qur'an Karya Skripsi Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Tahun 2020 Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*: 225. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59511%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59511/1/11170340000131_BILQIS KAMILAH FAGHAM.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59511%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59511/1/11170340000131_BILQIS%20KAMILAH%20FAGHAM.pdf).

- Purba, Fatimah. 2016. "Pendekatan Dalam Studi Al-Quran: Studi Tentang Metode Dan Pendekatan Al-Quran." *Jurnal As-Salam* 1(2): 27–38.
- R Wahyudi, M Didik. 2021. "Evaluation of TF-IDF Algorithm Weighting Scheme in The Qur'an Translation Clustering with K-Means Algorithm." *Journal of Information Technology and Computer Science* 6(2): 117–29. doi:10.25126/jitecs.202162295.
- Rinwanto, Rinwanto, Hidayatus Sholihah, Nurul Hakim, and Mufid Syakhilani. 2021. "Etika Komunikasi Dalam Media Sosial Sesuai Tuntutan Al-Qur An." *Journal of Communication Studies* 1(01): 49–61. doi:10.37680/jcs.v1i01.721.
- Salida, Ainun, and Zulpina Zulpina. 2023. "Keistimewaan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Al-Quran Dan Ijtihadiyyah." *Jurnal Sathar* 1(1): 23–33. doi:10.59548/js.v1i1.40.
- Supriyati, Endang, and Mohammad Iqbal. 2018. "Pengukuran Similarity Tema Pada Juz 30 Al Qur'an Menggunakan Teks Klasifikasi." *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer* 9(1): 361–70. doi:10.24176/simet.v9i1.1955.